

MUSIQA VA TASVIRIY SAN’AT DARSLARIDA O’QITISH TEXNOLOGIYALARI

Atajonova Shohista Olimboyevna

Xorazm viloyati Urganch shahridagi 8-son maktabning
tasviriy san’at fani o’qituvchisi

Baltayeva Feruza Rustamovna

Xorazm viloyati Urganch shahridagi 8-son maktabning
musiqa fani o’qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktab ta’limida o’quvchilarning san’atga oid bilimlarini yanada oshirish maqsadida o’tiladigan amaliy fanlar musiqa va tasviriy san’at darslarida qo’llaniladigan o’qitish texnologiyalari haqida so’z yuritiladi.

Kalit so’zlar: ta’lim metodi, musiqa, tasviriy san’at, o’qitish texnologiyalari, interfaol metodlar.

Ta’lim metodi bu o’qituvchi va o’quvchining tartibga solingan o’zaro aloqadagi usuli, o’qitish jarayonida ta’lim va rivojlanish masalalarini hal qilishga qaratilgan faoliyatdir. Metod (yunoncha atama-aynan nimagadir yo’l) maqsadga erishish yo’lini bildiradi. Muayyan ma’noda tartibga solingan faoliyat. O’qitish metodlari o’quv jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Faoliyatning tegishli metodlarisiz ta’limning maqsad va vazifalarini o’quv materialining muayyan mazmunini o’quvchilar tomonidan o’zlashtirishga erishib bo’lmaydi. Usullar axborotni uzatish va qabul qilish xarakteriga qarab so’z orqali ifodalash, ko’rgazmali va amaliyga bo’linadi. Ta’lim mazmunini o’zlashtirishda o’quvchilarning bilim faoliyatini xarakteriga munosib ravishda quyidagi usullar: tushuntirish - ilyustrativ (informatsion retseptiv) reproduktiv, muammoli bayon, xususiy qidirish yoki evristik hamda yarim tadqiqot va tadqiqot usullari qo’llanishi mumkin.

Asosiy metodlar guruhlarining har biri o’z navbatida guruhchalar va ularga kiruvchi alohida metodlarga bo’linadi. O’quv-bilish faoliyatini tashkil qilish va amalga oshirish jarayonining o’zi o’zlashtirish, qabul qilish, anglash, o’quv informatsiyalarini esda saqlashni hamda olinadigan bilim va ko’nikmalarni amaliyotda qo’llay olishni nazarda tutishni hisobga olsak, birinchi guruh metodlariga so’z orqali qabul qilish melodlari (og’zaki metodlar: hikoya, ma’ruza, suhbat va b.), o’quv axborotini ko’rgazmali o’zlashtirish va ko’rish orqali qabul qilish metodlari (ko’rgazmali metodlar: tasviriy, namoyish qilish va b.) o’quv axborotini berish va uni tahlil, kinestezik qabul qilish (amaliy metodlari: mashqlar, laboratoriya tajribalari, mehnat harakatlari va b.) kiradi. Ta’limning og’zaki metodlariga hikoya, ma’ruza, suhbat va boshqalar kiradi. Bu metodlarning qo’llanishida o’qituvchi so’z vositasida

o‘quv materialini bayon qiladi, tushuntiradi, o‘quvchilar esa tinglash, eslab qolish va anglash orqali uni faol qabul qiladilar va o‘zlashtiradilar.

Interfaol metodlar deganda – ta’lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta’lim jarayonining markazida ta’lim oluvchi bo‘lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo‘llanilganda ta’lim beruvchi ta’lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta’lim oluvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi. Ta’lim oluvchini markazda bo‘lgan yondashuvning foydali jihatlari quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

ta’lim samarasi yuqoriroq bo‘lgan o‘qish-o‘rganish;
ta’lim oluvchining yuqori darajada rag‘batlantirilishi;
ilgari orttirilgan bilimlarning ham e’tiborga olinishi;
ta’lim jarayoni ta’lim oluvchining maqsad va ehtiyojlariga muvofiqlashtirilishi;
ta’lim oluvchining tashabbuskorligi va mas’uliyatining qo‘llab-quvvatlanishi;
amalda bajarish orqali o‘rganilishi;
ikki taraflama fikr-mulohazalarga sharoit yaratilishi.

Shunday qilib, fanlarni o‘qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanish o‘ziga xos xususiyatga ega. Ta’lim amaliyotida foydalanilayotgan har bir interfaol metodni sinchiklab o‘rganish va amalda qo‘llash o‘quvchi-talabalarning fikrlashini kengaytiradi hamda muammoning to‘g‘ri yechimini topishlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. O‘quvchi-talabalarning ijodkorligini va faolligini oshiradi. Turli xil nazariy va amaliy muammolar interfaol metodlar orqali tahlil etilganda o‘quvchi-talabalarning bilim, ko‘nikma, malakalari kengayishi va chuqurlashishiga erishiladi. Yuqorida aytilganlardan interfaol ta’lim metodlarini tegishlicha tahlil qilish va shu asosda ularni tasniflash zarurati ma’lum bo‘ladi. Ushbu masala yuzasidan umumiy mulohazaga keladigan bo‘lsak, bu metodlarni tasniflashda ularni interfaol metodlar, interfaol ta’lim strategiyalari, interfaol grafik organayzerlarga ajratish mumkin. Hozirgi kunda eng ommaviy interfaol ta’lim metodlari quyidagilar sanaladi:

1. Interfaol metodlar: “Keys-stadi” (yoki “O‘quv keyslari”), “Blist-so‘rov”, “Modellashtirish”, “Ijodiy ish”, “Muammoli ta’lim” va boshqa metodlar.

2. Interfaol ta’lim strategiyalari. “Aqliy hujum”, “Bumerang”, “Galereya”, “Zig-zag”, “Zinama-zina”, “Muzyorar”, “Rotastiya”, “Yumaloqlangan qor” va boshqa ta’lim strategiyalari. Interfaol ta’lim metodlari tarkibidan interfaol ta’lim strategiyalarini ajratishda guruh ishini tashkil qilishga yondashuv ma’lum ma’noda strategik yondashuvga qiyoslanishiga asoslaniladi. Aslida, bu strategiyalar ham ko‘proq jihatdan interfaol ta’lim metodlariga tegishli bo‘lib, ularning orasida boshqa farqlar yo‘q.

3. Interfaol grafik organayzerlar: “Baliq skeleti”, “BBB”, “Konsteptual jadval”, “Venn diagrammasi”, “T-jadval”, “Insert”, “Klaster”, “Nima uchun?”, “Qanday?” va boshqalar. Interfaol grafik organayzerlarni ajratishda bunday

mashgʻulotlarda asosiy fikrlar turli grafik shakllarda yozma koʻrinishda ifodalanishiga asoslaniladi. Aslida, bu grafik organayzerlar bilan ishlash ham koʻproq jihatdan interfaol taʼlim metodlariga tegishli boʻlib, ularning orasida boshqa farqlar yoʻq.

Xulosa oʻrnida shuni aytish joizki, tasviriy sanʼat va musiqa darslarini yuqoridagi ommaviy interfaol taʼlim metodlari yordamida tashkil qilinsa, nafaqat oʻquvchilarning fanga boʻlgan qiziqishi ortadi, balki, darsdan kutilgan natijalarga toʻliq erishiladi. Shunday ekan, har bir zamonaviy pedagog interfaol metodlarni qoʻllagan holda dars oʻtishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hasanboyeva O., Hasanboev J., Homidov £. Pedagogika tarixi. Tosʻhkent, Gʻ.Gʻulom, 2004.
2. JOʻRABEK YARASHEV DILNAVOZ MUROTOVA MUSIQA OʻQITISH METODIKASI (oʻquv qoʻllanma). Buxoro. 2021.
3. www.ziyo.uz.

